

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Серия 5. География. Экономика. Туризм: сб. науч. тр. – 2018. – №1(10): – С. 95-100.

3. Алешникова В.И. Стратегическо-статистический анализ социально-экономического развития региона в условиях цифровой среды / В.И. Алешникова и др. // Управление. – 2019. – №3. – С. 84-93.

4. Безрукова Т.Л. Диагностика сильных и слабых сторон социально-экономического и инновационного развития региона: методика и результаты ее апробации / Т.Л. Безрукова и др. // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2021. – №2. – С. 168-182.

5. Кретинин В.А. Теоретические аспекты устойчивого развития региона и критерии его оценки [Электронный ресурс] / В.А. Кретинин, Е.С. Бордюшов // Экономика региона. – 2007. – № 18 (дек.). – Режим доступа: <http://journal.vlsu.ru/index.php?id=16>

6. Алферова Т.В. Устойчивое развитие региона: подходы к отбору показателей оценки / Т.В. Алферова // Вестник Пермского университета. Экономика. – 2020. – Т. 15. – № 4. – С. 494-509.

УДК 311.42

DOI

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИЙ В ДНР

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены проблемы востребованности профессий в современных условиях предоставления услуг высшего образования в ДНР, указаны причины образовательной миграции в страны зарубежья, проведен анализ сфер деятельности в Республике, определены приоритетные профили для поступления в высшие учебные заведения. Предложен комплекс мероприятий на основе привлечения отраслей народного хозяйства с целью их вовлечения в образовательный процесс.

Ключевые слова: образование; обучение; обучающиеся; высшие учебные заведения; поступление; образовательная миграция; квалификация; профессия; развитие; эффективность; анализ

ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES RUSSIAN FEDERATION

**SVETLICHNAYA T.V.,
Doctor of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the problems of the demand for professions in the modern conditions for the provision of higher education services in the DPR, indicates the reasons for educational migration to foreign countries, analyzes the areas of activity in the Republic, and identifies priority profiles for entering higher educational institutions. A set of measures is proposed based on the involvement of sectors of the national economy in order to involve them in the educational process.

***Keywords:** education; training; students; higher educational institutions; receipt; educational migration; qualification; profession; development; efficiency; analysis*

Постановка задачи. Данное исследование направлено на изучение проблем, возникающих у абитуриентов при выборе будущей профессии, их стремление к формированию собственной личности, способной к успешной жизнедеятельности в современном обществе с учетом возможностей самореализации, исходя из собственных интересов.

Актуальность исследования. Выбранная тема исследования является чрезвычайно актуальной, поскольку высшее образование – это не только дорога в будущее для каждой личности, но и квалифицированный сотрудник для дальнейшей жизнедеятельности Донецкой Народной Республики.

Цель статьи: изучение проблем, возникающих у абитуриентов при выборе будущей профессии, с целью поиска путей их решения.

Анализ последних исследований и публикаций. Обзор существующих научных работ с поставленной проблематикой свидетельствует о важности выбора профессии будущим специалистом и его дальнейшей адаптацией в экономическое пространство. Вопросами адаптации будущих специалистов в систему мировых хозяйственных отношений занимались такие ученые, как Скворцов Ю.А. [1], Топилин А.В. [2], Хмара В. [3] и другие.

Изложение основного материала. Проблема выбора профессии заключается в том, что выпускники образовательных учреждений отдают предпочтение одним специальностям больше, чем другим. В связи с этим в Республике возникает нехватка определенных кадров. Однако это можно объяснить тем, что некоторые сферы деятельности еще не получили развитие в нашем регионе. Помимо этого следует отметить, что образовательная миграция абитуриентов за пределы Республики в другие государства также вредит эволюции нашего края, его экономическому, финансовому и инфраструктурному аспектам.

Согласно Государственной службе статистики ДНР на данный момент численность населения в ДНР составляет 2 244 419 человек. Из них в настоящее время в 16 вузах ДНР обучаются 51 000 человек.

Количество поступивших абитуриентов показывает, является ли ситуация в государстве плачевной либо же, наоборот, подающей надежды. Ведь каждый зачисленный абитуриент – это будущий специалист в направлении, который он изберет.

Рассмотрим динамику поступлений абитуриентов в высшие учебные заведения ДНР за 2016-2021 годы [1] (рис. 1).

Рис. 1. Динамика поступлений абитуриентов в высшие учебные заведения ДНР за 2016-2021 гг.

Сердце – это двигатель нашего организма, а двигателем любой страны является его молодое поколение, а именно выпускники, которые стоят на пороге выбора будущей профессии.

Рассмотрим динамику поступлений абитуриентов в высшие учебные заведения за пределами Республики, в частности, образовательную миграцию в Украину и Россию.

Весь спектр образовательной миграции всегда был представлен на территории Донбасса. Широко распространены маятниковая миграция, внутреннее перемещение населения.

Это можно проследить из данных исследования, которое было проведено среди обучающихся вузов Донецка. Данное исследование помогло определить основные причины образовательной миграции.

В качестве основных причин переезда в другой город респонденты назвали следующие [6]:

в городе, в котором проживает респондент, нет вуза – 35,6%;

у вуза родного города нет специальности, на которую респондент хотел пойти обучаться – 15,4%;

желание получить качественное высшее образование – 12,8%.

Наиболее важной причиной образовательной миграции является отсутствие вуза по месту жительства респондентов, наименее важными причинами являются: положительный пример друзей и знакомых, а также перспективы на будущее: карьера, высокий доход и стремление к получению диплома престижного университета [5].

Следует отметить, что часть респондентов (46,3 %) изъявили желание покинуть родной край навсегда с целью переезда в другую страну. Среди них на 5% больше тех, кто покидает страну временно, чем тех, кто уже решил покинуть ее окончательно.

Помимо маятниковой миграции, на территории ДНР была представлена также векторная миграция молодежи из других стран. Многие из них впоследствии остались в Донбассе навсегда [5].

Также присутствует миграция обучающихся из ДНР в другие страны. Несмотря на ситуацию, которая происходит в наших реалиях, нельзя отрицать тот факт, что некоторые выпускники пересекали рубеж и поступали на Украине [8] (рис. 2).

В 2021 году абитуриенты из Донбасса предпочли такие специальности:

право – 111 человек;

менеджмент – 86 человек;
медицина – 79 человек;
компьютерные науки – 77 человек;
инженерия программного обеспечения – 73 человека.

Рис. 2. Численность поступивших абитуриентов в Украине за 2016-2021 гг.

Помимо Украины, абитуриенты из Донбасса отдают предпочтение поступлению в Российской Федерации. Так, за период 2014-2021 годов нет определенных данных по численности поступивших выпускников из ДНР в вузы РФ. Однако на основании проведенного исследования, который состоял в опросе выпускников 2020 года, можно представить следующие данные (рис. 3).

Таким образом, можно утверждать, что большинство абитуриентов (90,70%) предпочли продолжать обучение в пределах Республики, тем самым обеспечивая ее жизнедеятельность и развитие. Чем более высока численность желающих обучаться в вузах Республики, тем более плодотворно и циклично будет происходить процесс наполнения отдела кадров квалифицированными специалистами [1].

В связи с событиями нынешних дней, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки РФ) объявило о том, что выпускники школ Донецкой и Луганской Народных Республик смогут поступить в высшие учебные заведения Российской Федерации на специальных условиях. Зачисление проходило по особой квоте. Эта квота для иностранных граждан осуществляется в России уже не первый год, и довольно-таки успешно. Это означает, что вузам выделили дополнительные места для приема абитуриентов из нашего края [7].

Рис. 3. Диаграмма поступления абитуриентов ДНР в РФ в 2020 году

Кроме того, уже сейчас известны учебные заведения, в которые могут поступать выпускники (данные заведения были выбраны не случайно, в том числе с учетом количества мест в общежитиях):

- Российский университет дружбы народов;
- Белгородский государственный национальный исследовательский университет;
- Воронежский государственный технический университет;
- Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского;
- Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова;
- Северо-Кавказский федеральный университет;
- Донской государственный технический университет;
- Южный федеральный университет;
- Ростовский государственный экономический университет;

Волгоградский государственный технический университет;
Таврический национальный университет имени
В.И. Вернадского;

Севастопольский национальный технический университет.

Высшие учебные заведения ДНР активно сотрудничают с вузами РФ. Также некоторыми вузами ДНР получена российская аккредитация, что тоже выступает немаловажным фактором для абитуриентов. На данный момент заявлено о 8 высших учебных заведениях, которые могут выдавать диплом российского образца.

Также в 2022 году некоторые вузы РФ стали кураторами для вузов ДНР (табл. 1).

Таблица 1

Вузы-кураторы ДНР

Вузы ДНР	Вузы РФ
Донецкий национальный технический университет	Санкт-Петербургский горный университет
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского	Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Донбасская юридическая академия	Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры	Донской государственный технический университет
Горловский институт иностранных языков	Южный федеральный университет
Донбасский государственный технический институт	Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова
Донецкая академия транспорта	Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

В каждом вузе Донецкой Народной Республики существует востребованная специальность. Например, в ГОУ ВПО «ДонНТУ» большим спросом пользуются IT-специальности, экономические и почти все направления подготовки факультета компьютерных наук и технологий, а также факультета компьютерных информационных технологий и автоматике. Востребованность названных специальностей связана с их спросом на внутреннем и российском рынках труда. Также есть специальности горнопромышленного

комплекса, химических технологий и механики. К сожалению, в настоящий момент большая часть промышленных предприятий закрыта [3], но мы надеемся, что в скором времени данные предприятия вернутся к полноценной работе.

Рассматривая направления подготовки в ГОУ ВПО «ДонНУ», можно отметить, что все специальности имеют большую популярность при подаче документов. С каждым годом в университете добавляют больше бюджетных мест и открывают новые специальности.

Несмотря на присутствие в ДНР ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», которая непосредственно занимается юридическим образованием, в ГОУ ВПО «ДонНУ» большое количество бюджетных мест приходится именно на юридическую специальность.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» славится востребованностью на все свои специальности, так как на данный момент до сих пор в ДНР существует нехватка медицинского персонала, особенно высококвалифицированного. Наибольшую популярность занимает профессия стоматолога.

В ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» востребованы профессии, связанные с управлением, менеджментом, государственной службой и экономикой. Экономика и управление являются профессиями, которые всегда будут востребованы на рынке труда, поэтому каждый год на эти специальности большой конкурс при поступлении. Одним из популярных направлений является государственное и муниципальное управление.

В ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» чаще всего подают документы при поступлении на специальности «Экономическая безопасность» и «Таможенное дело», а также экономические специальности и направление подготовки «Сервис и туризм». Таможенное дело оказалось лидирующим направлением в университете. Профессии достаточно интересные для обучения, однако не предполагают большое количество рабочих мест на данный момент, к чему стремится экономика ДНР. Присутствуют в университете специальности, которые не были заполнены всеми бюджетными местами: «Энергетическое машиностроение», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного происхождения». Специальности, связанные с

промышленным производством, в будущем будут иметь хороший спрос, так как уже наблюдается открытие большого количества предприятий.

В связи с тем фактом, что в Донецкой Народной Республике развиты не все сферы деятельности, абитуриенты выбирают профессии, которые получили свое развитие именно на данный момент времени.

Согласно информации Центра занятости, рассмотрим на диаграмме востребованность профессий в ДНР [10] (рис. 4).

Рис. 4. Востребованность профессий в ДНР в 2019 году

Рассмотрев ситуацию на рынке труда, можно выделить сферы деятельности, в которых найти работу наиболее реально. В некоторых отраслях даже ощущается нехватка кадров, но в то же время не многие из них предлагают достойную оплату труда [10].

Строительство. Донецкий край нуждается в восстановлении большей части сооружений, ущерб которым принесли военные действия. До начала войны данные профессии не имели большой спрос у молодежи по сравнению с экономическими или юридическими специальностями. Однако в современное время люди с такими профессиями, как каменщик, сварщик, сборщик мебели, электрик, столяр или кровельщик, без работы не останутся. Каждая из профессий предоставляется государственными

службами по восстановлению Донбасса за счет бюджета Республики.

Медицина. Больницы ДНР страдают от нехватки квалифицированных медицинских работников. На период начала военных действий, когда Украина остановила финансирование республиканских больниц, многие опытные врачи остались без средств к существованию, что вынудило их увольняться с работы и уезжать из страны. Зарплаты медперсонала достаточно низкие, несмотря на тяжелый уровень работы. На сегодняшний день требуются врачи разных специальностей, медсестры, акушерки, санитары.

Образование. Некоторое количество квалифицированных педагогов и научных работников уехало в 2014 г. из Донбасса. В настоящий момент данная специальность нуждается в большом количестве сотрудников.

Сфера обслуживания. Несмотря на политическую ситуацию в Республике, с каждым годом открываются все больше различных ресторанов, кафе и салонов красоты. Для работы в данной сфере принимаются люди с опытом и без опыта работы, что очень привлекает выпускников и обучающихся.

Сельское хозяйство. Можно заметить стабильное развитие этой отрасли в ДНР. Лидером в предоставлении сельскохозяйственной продукции является Старобешевский район. Здесь присутствует нехватка таких профессий, как трактористы, агрономы, специалисты-животноводы и птицеводы. Зарплаты в отрасли низкие и даже могут выплачиваться в натуральном виде, иными словами, продуктами производства.

Банковская сфера. Сегодня банковские служащие – одна из наименее востребованных профессий в ДНР. В Республике недостаточное количество коммерческих финансовых организаций. Планируемый Центральным Республиканским Банком штат небольшой.

Транспорт. На территории Донецкой Народной Республики присутствует большое количество СТО и АТП, задачей которых является осуществление грузовых и пассажирских перевозок в основном в Россию и Беларусь. Главной проблемой в трудоустройстве транспортного сектора являются низкие социальные гарантии. Многие работодатели регистрируют водителей на минимальную заработную плату, выплачивая часть

дохода «в конвертах». Остается проблема с оформлением командировочных, иногда даже водителям приходится ремонтировать транспорт за свой счет. В данной отрасли не хватает водителей троллейбусов и трамваев. Трамвайные и троллейбусные парки предоставляют обучение и гарантированное трудоустройство с полным социальным пакетом, но, несмотря на это, заработная плата является достаточно низкой.

Информационные технологии. Данная сфера в Республике является одной из высокооплачиваемых. Грамотный программист всегда будет востребован. На каждом государственном и частном производстве присутствует большое количество компьютеров и техники. Как и в каждой отрасли, большим спросом пользуются не только квалифицированные и опытные специалисты, но и молодые грамотные кадры остаются задействованы.

На данный момент на временную работу в ДНР чаще всего требуются:

строители на восстановление и реконструкцию зданий, которые пострадали в результате боевых действий;

озеленители территории городов области;

работники, чьей задачей является предоставление населению гуманитарной помощи;

помощники на избирательных участках, распространители газет, листовок.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В результате проведенного анализа можем сделать вывод о том, что большая часть выпускников предпочитают получать высшее образование и продолжать обучение в пределах Донецкой Народной Республики, а топ-3 востребованных профессий в Республике – это медицинский персонал, ремонтные работники и работники образовательной сферы. В связи с неизбежной интеграцией ДНР в Российскую Федерацию, а также шефством областей России над городами Донбасса, ожидаем дальнейшее развитие всех сфер деятельности и соответствующих им профессий.

Список использованных источников

1. Скворцов Ю.А. Региональные особенности образовательной миграции Донбасса / Ю.А. Скворцов // Вестник Донецкого педагогического института. – № 3. – 2017.

2. Топилин А.В. Миграционный обмен и занятость населения в СНГ / А.В. Топилин; Рос. акад. наук; Ин-т соц.-полит. исслед. – М.: ИСПИ РАН, 2001. – 68 с.

3. Хмара Валерия. Рейтинг востребованных специальностей вузов ДНР в 2021 году / Валерия Хмара // Горловская мозаика. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mozaika.biz/news/region/390299-reyting-vostrebovannyh-specialnostey-vuzov-dnr-v-2021-godu.html>. – (Дата обращения: 31.05.2022).

4. Более двух тысяч абитуриентов из ОРДЛО и Крыма поступили в этом году в украинские вузы // Новости Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://novosti.dn.ua/news/317187-bolee-dvuh-tysyach-abiturientov-iz-ordlo-i-kryma-postupili-v-etom-godu-v-ukrainskie-vuzy>. – (Дата обращения: 02.06.2022).

5. Взгляд на образование 2014: показатели ОЭСР. Резюме на русском языке. OECD. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.oecd.org/bookshop/. – (Дата обращения: 01.06.2022).

6. Министерство внутренних дел ДНР / Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mc.mvddnr.rus/search>. – (Дата обращения: 01.06.2022).

7. Выпускники донбасских вузов смогут получить российские дипломы / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=51098. – (Дата обращения: 31.05.2022).

8. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики / Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru>. – (Дата обращения: 31.05.2022).

9. Демографические процессы Республики – основа ее социально-экономического развития / Министерство экономического развития ДНР; официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7160:demograficheskie-protse-sy-respubliki-osnova-ee-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya&catid=40&Itemid=665. – (Дата обращения: 01.06.2022).

10. Работа в ДНР: какие профессии востребованы сейчас // VISAAPP. – 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://visaapp.ru/polezno-znat/rabota-v-dnr.html>. – (Дата обращения: 31.05.2022).